

La Poesía de la Arquitectura – Introducción

Traducción al castellano del artículo de John Ruskin bajo el pseudónimo de Kata Phusin (1837)

Belinda López-Mesa (Universidad de Zaragoza), <https://orcid.org/0000-0003-1458-7685>

El texto original fue publicado en *The Architectural Magazine*, volumen IV, noviembre de 1837, pp. 505-508.

Se ha utilizado como fuente la reproducción digital disponible en Internet Archive: <https://archive.org/details/architecturalmag04lond/page/504/mode/2up>

La presente edición ofrece el texto original inglés y una traducción al castellano dispuestos en paralelo para facilitar la consulta y el análisis comparado.

Licencias

- Texto original: John Ruskin, *The Poetry of Architecture; or the Architecture of the Nations of Europe considered in its Association with natural Scenery and national*, publicado en *The Architectural Magazine* (volumen IV, noviembre de 1837), dominio público.
- Traducción al castellano © Belinda López-Mesa, distribuida bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Financiación

- Gobierno de Aragón. Built4Life Lab (T37_26R)

Traducción al castellano / Spanish translation

La poesía de la Arquitectura; o, la Arquitectura de las naciones de Europa considerada en su asociación con el paisaje natural y el carácter nacional. Por KATA PHUSIN

N.º 1. INTRODUCCIÓN

La Ciencia de la Arquitectura, llevada a su máxima expresión, es una de las más nobles entre aquellas que se refieren únicamente a las creaciones de la mente humana. No es meramente una ciencia de la regla y el compás; no consiste tan sólo en la observación de la regla exacta o de la justa proporción: es, o debería ser, una ciencia del sentimiento más que de la norma, un ministerio dirigido más al pensamiento que a la vista. Si consideramos cuán poco dependen la belleza y la majestad de un edificio de complacer ciertos prejuicios del ojo, y cuánto más de despertar determinadas corrientes de meditación en la mente, comprenderemos de inmediato cuántas intrincadas cuestiones del sentimiento intervienen en la construcción de un edificio; y nos convenceremos de

Texto original / Original text

The Poetry of Architecture; or the Architecture of the Nations of Europe considered in its Association with natural Scenery and national Character. By KATA PHUSIN

No. 1. INTRODUCTION.

The Science of Architecture, followed out to its full extent, is one of the noblest of those which have reference only to the creations of human minds. It is not merely a science of the rule and compass, it does not consist only in the observation of just rule, or of fair proportion: it is, or ought to be, a science of feeling more than of rule, a ministry to the mind, more than to the eye. If we consider how much less the beauty and majesty of a building depend upon its pleasing certain prejudices of the eye, than upon its rousing certain trains of meditation in the mind, it will show in a moment how many intricate questions of feeling are involved in the raising of an edifice; it will convince us of the truth of

la verdad de una proposición que, a primera vista, podría parecer sorprendente: que nadie puede ser arquitecto si no es también metafísico.

Al esclarecimiento de aquel ámbito de esta noble ciencia que puede denominarse la Poesía de la Arquitectura estarán dedicados éste y algunos artículos futuros. Es esta peculiaridad del arte la que constituye su identidad nacional; y se verá que resulta tan interesante como provechoso rastrear, en los rasgos distintivos de la arquitectura de las distintas naciones, no sólo su adaptación al lugar y al clima en que ha surgido, sino también su profunda semejanza y estrecha relación con la corriente dominante de pensamiento que distingue al pueblo que primero la empleó.

Considero tanto más necesaria la tarea que me he impuesto cuanto que esta rama de la ciencia, tenida acaso por quimérica por quienes no conciben nada más allá de la piedra y el mortero, y juzgada inútil por aquellos que no reconocen como necesarias sino la exactitud y la proporción, se encuentra en Inglaterra en un estado de miserable decadencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Vemos columnas corintias colocadas junto a pilastras que no pertenecen a orden alguno, coronadas por extravagantes cúpulas de pimentero, góticas en su forma y griegas en sus detalles, en un edificio nominal y peculiarmente nacional; vemos cabañas suizas, así llamadas de manera falsa y calumniosa, esparcidas entre los campos de ladrillo que rodean la metrópoli; y vemos mansiones señoriales, con ventanas cuadradas de mirada desafiante y techos planos, de las de trasdosado de listones y yeso, de una magnificencia fingida al estilo de *Regent's Park*, alzándose sobre los boscosos promontorios de *Derwent Water*.

Existen, sin embargo, muchas razones para un hecho tan lamentable. En primer lugar, los mecenas de la arquitectura —y hablo aquí de toda clase de edificaciones, desde las más humildes hasta las más elevadas— constituyen un grupo más numeroso y menos competente que los patrocinadores de la pintura. El público en general, y lo digo con pesar pues lo sé por observación directa, poco tiene que ver con el fomento de la escuela de pintura, aparte del poder que indudablemente posee y despiadadamente ejerce de obligar a nuestros artistas a sustituir la

a proposition, which might at first have appeared startling, that no man can be an architect, who is not a metaphysician.

To the illustration of the department of this noble science which may be designated the Poetry of Architecture, this and some future articles will be dedicated. It is this peculiarity of the art which constitutes its nationality; and it will be found as interesting as it is useful, to trace in the distinctive characters of the architecture of nations, not only its adaptation to the situation and climate in which it has arisen, but its strong similarity to, and connection with, the prevailing turn of mind by which the nation who first employed it is distinguished.

I consider the task I have imposed upon myself the more necessary, because this department of the science, perhaps regarded by some who have no ideas beyond stone and mortar as chimerical, and by others who think nothing necessary but truth and proportion as useless, is at a miserably low ebb in England. And what is the consequence? We have Corinthian columns placed beside pilasters of no order at all, surmounted by monstrosified pepper-boxes, Gothic in form and Grecian in detail, in a building nominally and peculiarly national; we have Swiss cottages, falsely and calumniously so entitled, dropped in the brick-fields around the metropolis; and we have staring, square-windowed, flat-roofed gentlemen's seats, of the lath and plaster, mock-magnificent, Regent's Park description, rising on the woody promontories of Derwent Water.

There are, however, many reasons for a fact so lamentable. In the first place, the patrons of architecture (I am speaking of all classes of buildings, from the lowest to the highest,) are a more numerous and less capable class than those of painting. The general public, and I say it with sorrow, because I know it from observation, have little to do with the encouragement of the school of painting, beyond the power which they unquestionably possess, and unmercifully use, of compelling

belleza por el efectismo. Observen la dirección que toma el gusto público en cualquiera de nuestras exposiciones. Vemos a los visitantes, en la de la Sociedad de Pintores en Acuarela, pasar junto a Taylor con anatemas y junto a Lewis con indiferencia, para detenerse con reverencia y admiración ante ciertos amables corderillos blancos y nenúfares, cuyos autores permanecerán innotados. Los vemos, en la Real Academia, pasar de largo ante Wilkie, Turner y Callcott con encogimientos de hombros de duda o de desprecio, para congregarse en multitudes absortas y entusiastas ante calderos llenos de brujas y navíos de Su Majestad, tales o cuales, capeando un temporal, etc., etc. Pero esos cuadros no alcanzan celebridad porque el público los admire, pues no es al público a quien se confía el juicio. Son unos pocos elegidos, nuestra nobleza y nuestros hombres de gusto y talento, quienes toman la decisión, otorgan la fama y alientan al artista. No ocurre así en arquitectura. Allí el poder se halla generalmente difundido. Cada ciudadano puede encerrarse en una morada tan bárbara como lo dicten su gusto o su capricho; el arquitecto es su vasallo y debe permitirle no sólo criticar, sino también perpetrar. El palacio o la residencia de un noble pueden levantarse con buen gusto y convertirse en la admiración de toda una nación; pero la influencia de su propietario termina en los límites de su propiedad: no ejerce dominio alguno sobre el paisaje circundante, y el poseedor de cada treinta acres a su alrededor lo tiene a su merced. Las calles de nuestras ciudades son ejemplos de los efectos producidos por este choque de gustos diversos; y se distinguen ya por la absoluta ausencia de todo intento de embellecimiento, ya por verse afrentadas por toda suerte de abominaciones.

Además, en un clima como el nuestro, aquellos pocos que poseen el conocimiento y la sensibilidad necesarios para distinguir lo bello se ven con frecuencia impedidos, por diversas circunstancias, de llevarlo a la práctica. La comodidad de John Bull interfiere perpetuamente con su buen gusto, y yo sería el primero en lamentar que perdiese tanto de su identidad nacional como para permitir que el gusto se impusiera a la comodidad. No puede colocar sus ventanas retranqueadas sin oscurecer sus habitaciones; no puede construir un hastial estrecho

our artists to substitute glare for beauty. Observe the direction of public taste at any of our exhibitions. We see visitors, at that of the Society of Painters in Water Colours, passing Taylor with anathemas and Lewis with indifference, to remain in reverence and admiration before certain amiable white lambs and water-lilies, whose artists shall be nameless. We see them, in the Royal Academy, passing by Wilkie, Turner, and Callcott, with shrugs of doubt or of scorn, to fix in gazing and enthusiastic crowds upon kettles-full of witches, and His Majesty's ships so and so lying to in a gale, &c. &c. But these pictures attain no celebrity because the public admire them, for it is not to the public that the judgment is intrusted. It is by the chosen few, by our nobility and men of taste and talent, that the decision is made, the fame bestowed, and the artist encouraged. Not so in architecture. There, the power is generally diffused. Every citizen may box himself up in as barbarous a tenement as suits his taste or inclination; the architect is his vassal, and must permit him not only to criticise, but to perpetrate. The palace or the nobleman's seat may be raised in good taste, and become the admiration of a nation; but the influence of their owner is terminated by the boundary of his estate: he has no command over the adjacent scenery, and the possessor of every thirty acres around him has him at his mercy. The streets of our cities are examples of the effects of this clashing of different tastes; and they are either remarkable for the utter absence of all attempt at embellishment, or disgraced by every variety of abomination.

Again, in a climate like ours, those few who have knowledge and feeling to distinguish what is beautiful, are frequently prevented by various circumstances from erecting it. John Bull's comfort perpetually interferes with his good taste, and I should be the first to lament his losing so much of his nationality, as to permit the latter to prevail. He cannot put his windows into a recess, without darkening his rooms; he cannot raise a narrow gable above his walls, without knocking his head against

sobre sus muros sin golpearse la cabeza contra los cabios; y, lo que es peor, no puede hacer ni una cosa ni la otra sin verse estigmatizado con el terrible e inevitable epíteto de «un hombre muy extravagante». Pero, aunque gran parte de la degradación de nuestra actual escuela de arquitectura se deba a la ausencia o a la ineptitud de los mecenas, con mayor razón debe atribuirse a una lamentable carencia de gusto y de talento entre nuestros propios arquitectos. Es cierto que, en un país que ofrece tan escaso estímulo y presenta tantas causas para su ausencia, no puede esperarse que produzcamos ningún Miguel Ángel Buonarroti. La energía de nuestros arquitectos se consume en levantar asilos para pobres «pulcros» y escuelas de beneficencia «bonitas»; y, si alguna vez emprenden una obra de rango más elevado, la economía se convierte en la consigna principal: el yeso y el estuco sustituyen al granito y al mármol; varillas de hierro jaspeado, a las columnas de *vert-antique*; y, en la desenfrenada persecución de la novedad, lo fantástico se confunde con lo elegante, lo complicado con lo imponente, la profusión de ornamentos con la belleza y su total ausencia con la sencillez.

Pero todos estos inconvenientes podrían contrarrestarse hasta cierto punto, y todos estos abusos evitarse en gran medida, si no fuera por la escasa atención que nuestros arquitectos prestan a aquella rama del arte que más arriba he denominado la Poesía de la Arquitectura. Se omite toda unidad de sentimiento —que es el primer principio del buen gusto—; no vemos sino combinaciones incongruentes: tenemos pináculos sin altura, ventanas sin luz, columnas sin nada que sostener y contrafuertes sin nada que apuntalar. Vemos a los pobres de la parroquia fumando en pipa y bebiendo cerveza bajo arcos góticos y nichos esculpidos; y a pacíficos caballeros ingleses de edad avanzada reclinados en taburetes de cocodrilo, asomándose por las ventanas de chalets suizos.

Me propongo, por lo tanto, tratar de exponer el principio cuya omisión ha dado origen a estos abusos: el de la unidad de sentimiento, fundamento de toda gracia y esencia de toda belleza. Consideraremos la arquitectura de las naciones tal como ha sido modelada por sus sentimientos y costumbres, tal como se relaciona con los paisajes en que se

the rafters; and, worst of all, he cannot do either, without being stigmatised by the awful, inevitable epithet, of “a very odd man.” But, though much of the degradation of our present school of architecture is owing to the want or the unfitness of patrons, surely it is yet more attributable to a lamentable deficiency of taste and talent among our architects themselves. It is true, that in a country affording so little encouragement, and presenting so many causes for its absence, it cannot be expected that we should have any Michael Angelo Buonarottis. The energy of our architects is expended in raising “neat” poor-houses, and “pretty” charity schools; and, if they ever enter upon a work of a higher rank, economy is the order of the day: plaster and stucco are substituted for granite and marble; rods of splashed iron for columns of *verd-antique*; and, in the wild struggle after novelty, the fantastic is mistaken for the graceful, the complicated for the imposing, superfluity of ornament for beauty, and its total absence for simplicity.

But all these disadvantages might in some degree be counteracted, all these abuses in a great degree prevented, were it not for the slight attention paid by our architects to that branch of the art which I have above designated as the Poetry of Architecture. All unity of feeling (which is the first principle of good taste) is neglected; we see nothing but incongruous combination: we have pinnacles without height, windows without light, columns with nothing to sustain, and buttresses with nothing to support. We have parish paupers smoking their pipes and drinking their beer under Gothic arches and sculptured niches; and quiet old English gentlemen reclining on crocodile stools, and peeping out of the windows of Swiss chalets.

I shall attempt, therefore, to endeavour to illustrate the principle from the neglect of which these abuses have arisen; that of unity of feeling, the basis of all grace, the essence of all beauty. We shall consider the architecture of nations as it is influenced by their feelings and manners, as it is connected

encuentra y con los cielos bajo los cuales fue erigida; podremos ser conducidos tanto a la calle y a la cabaña como al templo y a la torre; y nos interesaremos más por los edificios construidos desde el sentimiento que por aquellos corregidos por la regla. Comenzaremos por la clase más humilde de edificaciones, avanzando desde el borde del camino hasta la aldea, y desde la aldea hasta la ciudad; y, si logramos dirigir más directamente la atención de un solo individuo hacia esta interesantísima rama de la ciencia de la arquitectura, no habremos escrito en vano.

with the scenery in which it is found, and with the skies under which it was erected; we shall be led as much to the street and the cottage as to the temple and the tower; and shall be more interested in buildings raised by feeling, than in those corrected by rule. We shall commence with the lower class of edifices, proceeding from the road side to the village, and from the village to the city; and, if we succeed in directing the attention of a single individual more directly to this most interesting department of the science of architecture, we shall not have written in vain.